

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
503 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	484
Матчанов Азамат Абадович	
Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari	491
Shoydaliyev Umid Eshquvat o'g'li	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalarini rivojlantirish mohiyati.....	498
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	

O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN VALYUTA OPERASIYALARINI RIVOJLANTIRISH MOHIYATI

Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li

TDIU mustaqil izlanuvchisi,
TDIU Bank ishi kafedrasida dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklari valyuta operatsiyalarini mohiyati va turlari tadqiq qilingan. Tijorat banklari valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Tijorat banklari valyuta operatsiyalari turlari tizimlashtirilgan va ularni rivojlantirish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: tijorat banki, valyuta operatsiyalari, naqd valyuta bitimlari, muddatli valyuta bitimlari, erkin suzib yuruvchi valyuta kursi, valyuta bozori, spot, svop, forvad, fyuchers, opsiya.

Abstract: The nature and types of currency operations of commercial banks are studied in the article. Researches conducted on the development of foreign exchange operations of commercial banks are analyzed. The types of currency operations of commercial banks are systematized and proposals for their development are given.

Keywords: commercial banking, foreign exchange operations, cash currency transactions, forward currency transactions, free floating exchange rate, foreign exchange market, spot, swap, forward, futures, option.

Аннотация: В статье изучены сущность и виды валютных операций коммерческих банков. Проанализированы исследования, проведенные по вопросам развития валютных операций коммерческих банков. Систематизированы виды валютных операций коммерческих банков и даны предложения по их развитию.

Ключевые слова: коммерческое банковское дело, валютные операции, операции с наличной валютой, форвардные валютные операции, свободно плавающий обменный курс, валютный рынок, спот, своп, форвард, фьючерс, опция.

KIRISH

Amaliyotdan ma‘lumki, bank-moliya tizimini taraqqiy etishi birinchi navbatda, davlatning investision salohiyatining darajasiga bog‘liqdir. Mamlakatning investision salohiyati – valyuta siyosatining erkinlashtirilganlik darajasiga, natijada esa, tijorat banklarining valyuta operatsiyalarining rivojlanishiga olib keladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentabrdagi “Valyuta siyosatini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF – 5177-sonli Farmonida valyuta siyosatini liberallashtirish sohasida davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi

1 <https://lex.uz/acts/-3326421>

va valyuta siyosatini liberallashtirish natijasida 2017-yil 5-sentabrdan boshlab milliy valyuta – so‘m AQSh dollariga nisbatan devalvasiya jarayoni amalga oshdi. Bu o‘zgarish, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlashga yo‘naltirilgan yangi imkoniyatlarni yaratdi. Devalvasiya jarayonidan so‘ng, importni to‘lash masalalari va xorijiy valyutalardagi kreditlarni qaytarish xarajatlari o‘zgargan bo‘lsa-da, bu holatning iqtisodiyotga umumiy ta‘siri ijobiy bo‘ldi.

Birinchidan, milliy valyutaning kursi oshgani bilan, eksport hajmi barqaror o‘shishni ko‘rsatdi va bu eksportga yo‘naltirilgan korxonalar uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratdi. Importga bo‘lgan talab o‘zgarib, yurtimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatbardoshligi oshdi, bu esa mahalliy ishlab chiqarishni rag‘batlantirishga turtki berdi.

Ikkinchidan, valyuta siyosatini liberallashtirish import operatsiyalarini yanada erkinlashtirib, xorijiy valyutalardagi kreditlar bo‘yicha risklarni boshqarish uchun yangi mexanizmlar va imkoniyatlar yaratdi.

Shuningdek, iqtisodiyotda barqarorlikni ta‘minlash uchun valyuta bozorida likvid mablag‘lar yetarli darajada mavjud bo‘lishi va muddatli valyuta operatsiyalarining faol va samarali amalga oshirilishi, yangi siyosatning ijobiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ushbu o‘zgarishlar kelajakda iqtisodiy barqarorlikni va raqobatbardoshlikni yanada mustahkamlashga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Valyuta operatsiyalari deganda valyutani sotib olish va sotish, shuningdek, valyuta qimmatliklari bilan har qanday operatsiyalarni amalga oshirish tushuniladi. (Pakova va boshq., 2017)

Respublikamiz olimlaridan Abdullaeva (2015), Bobakulov (2017), Jumaev (2017, 2020) va boshqalar jahon valyuta tizimi va uning rivojlanish bosqichlari, O‘zbekistonda milliy valyuta tizimini rivojlantirishdagi muammolar va ularning yechimlari, respublikamiz valyuta bozorini erkinlashtirishning nazariy-konseptual va amaliy jihatlarini asoslab berishgan.

Xoshimov (2020) fikricha, respublikamizda muddatli valyuta bitimlarining birja bozorini rivojlantirish yo‘lida hal qilinishi lozim bo‘lgan muammolardan biri – riskni boshqarish tizimini takomillashtirishdir. Chunki birja valyuta bozorida mavjud tizim savdo bitimlari bo‘yicha majburiyatlar bajarilmasligi riskini to‘liq bartaraf etish imkonini bermaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida umumlashtirish, guruhlashtirish, tahlilning mantiqiy va taqqoslama usullari, abstrakt-mantiqiy fikrlash, qiyosiy tahlil, statistik tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Valyuta operatsiyalarini amalga oshirishda asosiy o‘rinni tijorat banklari egallaydi. Dunyoning aksar mamlakatlari qonunchiligi naqdsiz valyuta-ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirish huquqini asosan tijorat banklariga yuklaydi.

Ta‘kidlash lozimki, aynan tijorat banklari o‘zlarining o‘rnatilgan vakillik hisobraqamlari orqali (boshqa tijorat banklarida ochilgan bankning hisobraqami) valyuta-ayirboshlash bitimlari ko‘rinishida hisob-kitob va to‘lov operatsiyalarini amalga oshiradilar. Bu, o‘z navbatida, Forex bozorida ham tijorat banklari asosiy ishtirokchilar sifatida qatnashishini belgilab beradi.

Tijorat banklari valyuta-ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirishda qator maxsus bo‘limlarni tashkil etishi maqsadga muvofiq:

- valyuta bozorida bitimlarni tuzish uchun valyuta dilingi (Dealing) bo‘limi;
- valyuta bitimlarini rasmiylashtirish (Back office) bo‘limi;
- hisob-kitoblarni amalga oshirish bo‘limi (Settlements).

Odatda, valyuta operatsiyalari deganda, xorijiy valyutalar va valyutaviy qimmatliklarga mulk huquqini almashinishi bilan bog‘liq amalga oshiriladigan operatsiyalarga aytiladi.

Tijorat banklari valyuta operatsiyalarining bir qancha turlari mavjuddir. Iqtisodiy adabiyotlarda asosan ikki turi ajratib ko‘rsatiladi:

1. Naqd kassa bitimlari yoki spot operatsiyasi;
2. Muddatli bitimlar (ularning eng keng tarqalgan shakllari – forvard, opsiya, fyuchers, svop va boshqalar).

Naqd kassa bitimlari yoki spot operatsiyasi sharti bo'lib, valyuta bitimi tuzilgandan so'ng, valyutalar ikki ish kunida kelib tushsa, bu spot operatsiyalari deyiladi. Agar bankning ikki ish kundan kechiksa, aybdor bank jarima to'laydi. Ushbu ikki ish kuniga bank uchun dam olish va bayram kunlari kirmaydi, shuningdek, har ikkala mamlakat banki uchun ish kuni bo'lishi shart.

Muddatli valyuta operatsiyalarining asosiy sharti bo'lib, belgilangan muddatda, ammo ikki ish kundan oshiq bo'lgan muddatda amalga oshiriladigan operatsiyalarga aytiladi. Muddatli valyuta bitimlarining eng keng tarqalgan shakli forvard bitimlaridir.

Bank amaliyotida forvard bitimlarini amalga oshirishning standart muddatlari uchraydi. Standart muddatlarga 1, 3, 6, 9 va 12 oylarni misol qilib keltirish mumkin. Forvard bitimlari odatda valyuta kurslarining o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan risklarni oldini olish uchun bartaraf qilish maqsadida ishlatiladi. Masalan, eksportyor tovarini 6 oy muddatda to'lash sharti bilan sotdi. 6 oydan keyin u 10 mln. AQSh dollari miqdoridagi valyuta tushumiga ega bo'lishi kerak. Agar 6 oy mobaynida AQSh dollarining kursi tushib ketsa, eksportyor zarar ko'radi. Zararni oldini olish uchun eksportyor bank bilan forvard valyuta bitimini tuzadi. Tijorat banki bitim imzolanayotgan paytdagi aniq forvard kursini aniqlaydi va ana shu kurs bo'yicha 90 kundan keyin mijozning 10 mln. AQSh dollarini sotib oladi. Tijorat banki zarar ko'rmaslik uchun bitim miqdori, bitim muddati, bitim valyutasidagi kreditlarning foiz stavkasi, baholovchi valyutadagi depozitlarga to'lanadigan foiz stavkalarini tahlil qilib, ustama yoki diskont ekanligini aniqlaydi va valyutalarni xedjirlaydi (sug'urtalaydi). Agar valyuta bitimi bo'yicha foiz stavkasi baholovchi valyutaning foiz stavkasidan past bo'lsa, bu valyuta yuqori kursda katirovka qilinadi va chiqqan ko'rsatkich ustama sotiladi. Agar valyuta bitimining foiz stavkasi yuqori bo'lsa, bu ko'rsatkich diskont bo'ladi.

Tijorat banklari valyuta operatsiyalarini amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan valyuta risklarini hisoblab borishlari shart.

Svop operatsiyasi deganda, bir valyutani spot operatsiyasi bo'yicha sotib olish va forvard sharti bo'yicha sotishga yoki forvard sharti bo'yicha sotib olish va spot sharti bo'yicha sotishga aytiladi. Tijorat banklari uchun svop operatsiyasi valyuta xavf-xatarini bartaraf qilish va daromad olish maqsadida ishlatiladi. Svop, gold-svop operatsiyalaridan asosan Markaziy banklar keng foydalanadilar.

Tijorat banklari valyuta operatsiyalarini amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan valyuta risklarini hisoblab borishlari shart.

Masalan, korxonada eksport va import bilan faol shug'ullanuvchi bo'lsa - ochiq valyuta pozitsiyasini tartibga solish tashqi savdo shartnomalarini bajarish muddatlarini muvofiqlashtirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Agar korxonaning faoliyati eksportga yo'naltirilgan bo'lsa, unda ochiq pozitsiyasini diversifikatsiya usuli yordamida tartibga solish maqsadga muvofiq sanaladi. Shuningdek, valyutaviy opsiyalardan foydalanish, valyuta rezervlarini qo'zg'almas mulkga investitsiya qilish, valyuta rezervlarini qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilish riskni pasaytirish imkonini beradi.

Ta'kidlash lozimki, banklar tomonidan amalga oshiriladigan valyuta operatsiyalari dunyo iqtisodiyoti doirasida mablag'larni erkin ravishda taqsimlashga imkon beradi va bu amaldagi moliyaning tartibga solish funksiyasidir. Shuning uchun hozirgi kunda valyuta operatsiyalari ham milliy iqtisodiyotda, ham xalqaro munosabatlar doirasida juda faol amalga oshirilmoqda.

Valyutalarning ommaloshuvi ham globalashuv sababli bo'lib, valyuta bozorida savdo asosan zaxira valyutalari: AQSh dollari, evro, yapon ienasi va funt sterlingga asoslanganligini ta'kidlash kerak. Ammo 2016-yil 1-oktyabrdan boshlab Xitoy yuani ushbu savatni to'ldirdi. Albatta, ushbu valyutalar xalqaro valyuta bozorining asosiy aktivlari hisoblanadi, ammo ular faqat shu bilan cheklanmaydi (1-jadval).

1-jadval. Global kunlik valyuta operasialarining bitimlar turlari va valyutalar bo'yicha tarkibi (2023 dekabr holatiga)¹ mln. AQSh dollarida².

	Umumiy qiymati	Spot bitimlari	Autrayt forvardlari (Outright forwards)	Foreks svoplari (Foreign exchange swaps)	Valyuta svoplari (Currency swaps)	Valyuta opsionlari
	6 595 471	1 987 441	999 318	3 202 667	108 486	297 522
Valyutalar bo'yicha						
USD	5 824 036	1 687 179	883 119	2 905 785	101 895	246 058
EUR	2 129 114	615 509	255 673	1 141 653	26 012	90 267
JPY	1 108 495	360 221	145 256	515 729	24 054	63 234
GBP	843 698	239 765	108 735	444 190	19 071	31 937
AUD	446 511	170 020	52 827	186 332	12 077	25 254
CAD	332 053	121 791	42 963	145 739	7 168	14 392
CHF	327 022	85 683	36 237	194 094	1 961	9 047
CNY	285 030	96 896	35 600	136 851	1 564	14 120
Boshqa valyutalar	1 894 984	597 818	438 227	734 959	23 170	100 736

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, kunlik valyuta bitimlarining o'rtacha qiymati qariyb 6,6 tlrn. AQSh dollarini tashkil etadi. Valyuta bitimlari tarkibida eng rivojlangani bo'lib foreks svoplari va spot bitimlari hisoblanadi. Ularning ulushi tahlil etilayotgan davrda mos ravishda 49% va 30 %ni tashkil etgan.

Autrayt forvard va opsion bitimlarining ulushi esa tegishli 15% va 5%ga teng bo'lgan.

Endi global kunlik valyuta bitimlarining valyutalar bo'yicha tarkibini tahlil qilamiz. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, global valyuta bitimlarida foydalanish bo'yicha etakchilik AQSh dollari, evro, yapon ienasi va funt sterlingga tegishlidir. Umumiy valyuta bitimlari qiymatida ularning ulushlari, mos ravishda, 88%, 32%, 17% va 13 %ni tashkil etgan. Bunda har bir bitim ikkita valyuta bo'lishini talab qilishi bois, 200 foizga nisbatan hisoblangan.

AQSh dollarining foreks svopi va valyuta svopi bitimlaridagi ulushi mos ravishda 91% va 94 %ni tashkil etgan. Shuningdek, uning spot bitimlaridagi ulushi – 85%, autrayt forvardlaridagi ulushi - 88 % va valyuta opsionlaridagi ulushi – 83 foizni tashkil etadi.

Evroning foreks svopidagi ulushi 36%ga teng bo'lsa, spot va opsionlardagi ulushi, mos ravishda, 31% va 30%ni tashkil etadi.

Yapon ienasi nisbatan valyuta svopi va opsioni bitimlarida ko'proq foydalanilgan. Uning mazkur bitimlardagi ulushi, mos ravishda, 22% va 21%ni tashkil etgan.

Funt sterling esa etakchilar to'rtligini yakunlab beradi. Uning valyuta svoplaridagi ulushi – 18%ga, foreks svoplaridagi ulushi – 14 %ga teng bo'lgan, spot, autrayt va opsionlardagi ulushi esa, mos ravishda, 12%, 11% va 10,7%ni tashkil qilgan.

Foydalanishi ko'lami bo'yicha keyingi o'rinlarni Avstraliya dollari, Kanada dollari, Shveysariya franki va Xitoy yuani egallagan.

Umuman olganda, yaqin istiqbolda rivojlanayotgan mamlakatlarning milliy valyutalari global valyuta operasialarida etakchilik qilish imkoniyatiga ega emas. Ayni paytda rivojlangan mamlakatlar orasida ham AQSh valyutasining yuqori likvidlikka ega ekanligi va valyutalar juftliklarida va kross kurslarda ishtirok etishi bois hali-hanuz yetakchilikni boy bermasligini ko'rish mumkin.

O'zbekistonda ham birja va birjadan tashqari valyuta bozorlarida asosan AQSh dollari bilan spot valyuta operasialari rivojlangan. Evro bilan savdo instrumenti valyuta birjasi savdo tizimiga qo'yilgan bo'lsa-da, uning ko'lami sezilarli emas. Ayni paytda, Markaziy bank va tijorat banklari valyutaviy svop

2 Manba: <https://world.com> ma'lumotlari asosida mullif tomonidan tuzildi.

operatsiyalarini amalga oshirishlari uchun barcha huquqiy asoslar etarli. Biroq valyuta bilan forvard, fyuchers va opsiya bitimlari milliy valyuta bozorida rivojlanmasdan qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Milliy valyuta kursining faqat bir tomonga o'zgarishi, ya'ni qadrsizlanishi sharoitida muddatli valyuta operatsiyalari rivojlanmaydi. Buning boisi shundaki, valyuta kursi o'zgarishidagi noaniqlikdan bitim tuzuvchi tomonlar qarama-qarshi manfaat ko'rishlari kerak. Boshqacha aytganda, kimdir o'zini valyuta kursi oshib ketishidan sug'urtalasa, ikkinchi tomon aksincha kurs tushib ketishidan himoyalanih payida bo'ladi.

Bundan ko'rinadiki, Markaziy bank valyuta bozorida intervensiya orqali valyuta kursining muttasil o'sishiga barham berishi kerak. Talab va taklif asosida kurs shakllanishi tabiiyki ham pasayish va o'sishni qayd etadi. Bu esa, valyuta bo'yicha svop, forvard, fyuchers va opsiya bilan operatsiyalarni rivojlantirishga zamin yaratadi.

Muddatli valyuta operatsiyalari rivojlanishining dastlabki sharoitlarida Markaziy bank likvidlikni ta'minlovchi sifatida ishtirok etishi kerak, ya'ni muddatli valyuta bozorida ham intervensiya o'tkazishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bobakulov T.I. (2017) Milliy valyutaning barqarorligini ta'minlash: q muammolar va echimlar. – T.: Fan va texnologiya, 2017. – 184 b.
2. Пакова О.Н., Нехорошева К.И., Побережная Э.В. (2020) Валютные рынки и валютные операции в условиях глобализации / Международный научный журнал «Символ науки» № 01-1/2020. S.56-58.
3. Xoshimov E.A. (2020). O'zbekistonda valyuta bozorini erkinlashtirish: muammolar va echimlar. – T.: Akademya, 2020 y. – 168 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. (2023). Kichik biznesni moliyalashtirish bo'yicha tahlil va istiqbollari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki.
5. Fayziyev, A. (2021). O'zbekistonda kichik biznesni moliyalashtirish: Mavjud holat va istiqbollari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
6. Galiyev, M. (2020). Banklar va kichik biznes o'rtasidagi munosabatlar: Nazariya va amaliyot. Toshkent: Iqtisodiy Tadqiqotlar va Islohotlar Markazi.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

